

ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM AO PACIENTE COM SEPSE E CHOQUE SÉPTICO EM AMBIENTE HOSPITALAR: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Ingrid de Araújo Silva¹
Mayra de Abreu Rodrigues²
Karise Vieira da Silva³
Karla Vitória Frota Oliveira⁴
Cristina Tonin Beneli Fontanezi⁵

RESUMO: A sepse é uma disfunção orgânica grave causada por resposta desregulada a uma infecção, sendo um importante problema de saúde pública devido à alta mortalidade. O choque séptico representa sua forma mais severa. Este estudo teve como objetivo analisar os cuidados de enfermagem no manejo da sepse e do choque séptico. Trata-se de uma revisão de literatura qualitativa, baseada em artigos e diretrizes recentes. Os resultados evidenciam que a enfermagem desempenha papel essencial na identificação precoce, monitorização contínua e execução de cuidados como controle dos sinais vitais, balanço hídrico, administração de medicamentos e prevenção de infecções. Conclui-se que a atuação rápida e qualificada da equipe de enfermagem contribui para a redução da mortalidade e melhoria dos desfechos clínicos.

Palavras-chave: Choque séptico; Enfermeiros; Tratamento; Prevenção; Tecnologia.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: ingriddearaujosilva@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: Mayrarodriguesabreu19@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: karisevieira8162@gmail.com

⁴Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: karlavitoria0505@gmail.com

⁵Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta desregulada do organismo a uma infecção. Trata-se de um grave problema de saúde pública, com altas taxas de morbimortalidade, especialmente em unidades hospitalares e de terapia intensiva. O choque séptico representa a forma mais grave dessa condição, caracterizando-se por alterações circulatórias, celulares e metabólicas profundas (Inger *et al.*, 2016; Rhodes *et al.*, 2017).

Segundo o Ministério da Saúde 2022, a sepse está entre as principais causas de morte em hospitais brasileiros, o que reforça a necessidade de diagnóstico precoce e tratamento adequado. Nesse contexto, a equipe de enfermagem desempenha papel fundamental na identificação dos sinais clínicos iniciais, monitoramento contínuo e execução de cuidados essenciais (Ilas, 2021; Rhodes *et al.*, 2017).

Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar os principais cuidados de enfermagem prestados a pacientes com sepse e choque séptico, destacando sua importância na redução da mortalidade.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa e descritiva. Foram consultadas bases de dados e fontes oficiais, como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), portal do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), Ministério da Saúde, Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS), além de revistas científicas da área da saúde, como Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Latino-Americana de Enfermagem e *Intensive Care Medicine*. Foram utilizados os descritores: “sepse”, “enfermagem”, “conhecimentos, atitudes e prática em saúde” e “cuidados de enfermagem”. Foram incluídos artigos científicos, protocolos e diretrizes publicados entre 2021 e 2022, nos idiomas português e inglês, que abordassem a atuação da enfermagem no conhecimento dos profissionais em relação às “Diretrizes para o Tratamento da Sepse e do Choque Séptico”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

De maneira geral, a sepse é uma condição complexa e devastadora, exigindo um manejo agressivo e individualizado. Os avanços nas estratégias de diagnóstico têm o potencial de transformar o cuidado dos pacientes, mas ainda há desafios na implementação dessas intervenções na prática clínica (Rhodes *et al.*, 2017; Singer *et al.*, 2016).

De acordo com o consenso internacional Sepse-3, essa condição está associada à disfunção orgânica identificada por alterações clínicas e laboratoriais. O choque séptico é definido como uma forma mais grave da sepse, caracterizada pela persistência de hipotensão arterial, mesmo após reposição volêmica adequada, sendo necessário o uso de vasopressores para manutenção da perfusão tecidual (Singer *et al.*, 2016).

A fisiopatologia da sepse envolve a ativação exacerbada do sistema imunológico, com liberação de mediadores inflamatórios, como citocinas, que provocam vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar e disfunção endotelial, resultando em hipoperfusão tecidual e falência de órgãos (Rhodes *et al.*, 2017; Singer *et al.*, 2016).

Os principais sinais e sintomas da sepse incluem febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia, hipotensão arterial, alteração do nível de consciência e diminuição do débito urinário. No choque séptico, estes sinais apresentam-se de forma mais intensa e estão associados à instabilidade hemodinâmica (Ilas, 2021; Rhodes *et al.*, 2017).

O diagnóstico da sepse é essencialmente clínico, sendo apoiado por ferramentas como o escore SOFA, além de exames laboratoriais, como a dosagem de lactato, hemoculturas e exames de imagem. O tratamento deve ser iniciado precocemente e inclui antibioticoterapia de amplo espectro, reposição volêmica com cristaloides, uso de vasopressores, suporte ventilatório e controle do foco infeccioso (Rhodes *et al.*, 2017; Singer *et al.*, 2016).

As intervenções de enfermagem no cuidado ao paciente com sepse caracterizam-se pela monitorização contínua dos sinais vitais, avaliação do estado neurológico, controle rigoroso do balanço hídrico, administração de medicamentos conforme prescrição e implementação de medidas para prevenção de infecções.

Essas ações são fundamentais diante de uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada decorrente de um processo infeccioso, exigindo vigilância constante e atuação rápida da equipe de enfermagem (Ilas, 2021; Rhodes *et al.*, 2017).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo mostrou que assistência de enfermagem é essencial no manejo da sepse e do choque séptico, sendo responsável por ações diretas que impactam significativamente na evolução clínica do paciente. Entre os principais cuidados, destacam-se: Monitorização contínua dos sinais vitais; Avaliação do nível de consciência; Controle rigoroso do balanço hídrico; Administração de medicamentos conforme prescrição; Coleta de exames laboratoriais; Manutenção de acessos venosos; Prevenção de infecções hospitalares; Identificação precoce de sinais de agravamento clínico. A sepse e o choque séptico são condições graves que exigem intervenção rápida e eficaz.

A atuação da enfermagem é fundamental no reconhecimento precoce dos sinais clínicos, na monitorização contínua e na execução de cuidados essenciais e adoção de protocolos assistenciais e a capacitação contínua dos profissionais contribuem significativamente para a redução da mortalidade e melhoria dos desfechos clínicos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo clínico de sepse**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

EVANS, L. et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. **Intensive Care Medicine**, Berlin, v. 47, p. 1181–1247, 2021.

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE SEPSE (ILAS). **Diretrizes de sepse**. São Paulo: ILAS, 2022.

RHODES, A. et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock. **Intensive Care Medicine**, Berlin, v. 43, n. 3, p. 304–377, 2017.

RUDD, K. E. et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. **The Lancet**, London, v. 395, n. 10219, p. 200–211, 2020. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32989-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32989-7).

SINGER, M. et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). **JAMA**, Chicago, v. 315, n. 8, p. 801–810, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287>.